

SANOT OBYEKTLARIDA XAVFSIZLIK MODELII

Shavkat Azizov

Madinabonu Siddiqova

Sirojiddin Muradov

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14544294>

Har qanday obyektlar, ulchovlari va masshtablari (ko'lami, miqyosi) uchun hayot faoliyati xavfsizligi sohasidagi tadqiqotlar "subyektiv - obyektiv - xavfsizlik" tizimi sifatida tushuniladi (1.5-rasm).

1.5- rasm. "Subyektiv - obyektiv – xavfsizlik" modeli

Bu holda tahdid manbalari obyekt bo'lib, har qanday tizim, shu jumladan sayyora, mamlakat, inson, texnik vositalar, tuzilmalar, tabiiy muhit elementlari va boshqalar salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan narsalar, ya'ni, inson faoliyati xavfsizligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan barcha narsalar bo'lishi mumkin. Ularning ta'siri ilmiy tahlil va sintez usullari asosida bir butun yoki aholida qismlarda o'rganiladi

Tahlil - bu o'rganilayotgan hodisani, jarayoni uning asosiy elementlarning mohiyatini ochib berish maqsadida tarkibiy qismlariga ajratib o'rganishdir. Xavfsizlikni tahlil qilish *aprior* yoki *aposterior*, ya'ni kiruvchi hodisadan oldin yoki keyin amalga oshirilishi mumkin.

Aprior tahlil qilish usuli- shundan iboratki, tadqiqotchi ma'lum bir tizim uchun mumkin bo'lgan nomaqbul hodisalarni tanlaydi va ularning paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin bo'lgan turli xil vaziyatlar to'plamini tuzishga harakat qiladi.

Aposterior tahlil usuli- ma'lum bir xodisa, voqea sodir bo'lgandan keyin amalga oshiriladi.

Ushbu tahlillarning maqsadi kelajak uchun tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Sintez - tanlangan elementlar, xususiyatlar, qarama-qarshi tomonlar orasidagi aloqalarni o'rnatish, ularni bog'lash, birlashtirish, bir butun xolatiga keltirish va foydalanilgan hodisani takrorlash jarayonidir.

Dekabr, 2024-Yil

Tahlil va sintez qarama-qarshi yo'naltirilgan (birinchisi – ajratish, ikkinchisi esa – birlashtirish) va bu esa bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lgan usullardir.

Xavfsizlik muammolarini o'rganishning yana bir uslubiy prinsipi bu o'zaro bog'liqlik va o'zaro aloqalik tamoyilidir. Uning mohiyati shundan iboratki, inson yashaydigan dunyo bir butundir: uning barcha qismlari bir-biri bilan chambarchas bog'langan - na tabiatda, na ijtimoiy hayotda mutlaqo izolyatsiya qilingan narsalar, hodisalar va jarayonlar mavjud emas.

Sanoat xavfsizligi muammolarini o'rganishda ta'sir etuvchi omillarni aniqlash prinsipi ham keng qo'llaniladi. Xavfsizlik holatiga rioya qilish, ta'sir ko'rsatadigan aloqalar va bog'liqliklarni taqsimlashni nazarda tutadi. Bundan tashqari o'rganilayotgan tizimlarning ishlashiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan ikkilamchi ta'sirlarni ham unitmaslik kerak.

Ko'rsatilgan uslubiy prinsiplar va xavfsizlik muammolarini tadqiq qilish usullaridan tashqari, o'rganish shartlari, maqsadlari va vazifalariga qarab boshqa usullardan ham foydalanish mumkin. Masalan, umumiy nazariy va maxsus ilmiy bilimlar,

Asosiy maqsadi, xavfsizlik sohasida sodir bo'layotgan hodisa va jarayonlarni yetarlicha aks ettiradigan natijalar to'g'riligini, aniqligini va xolisligini ta'minlashdir.

Sanoat xavfsizligini boshqarish usullari quyidagilar iborat: [9].

1. Tashkiliy- huquqiy usullar, asosin normativ – huquqiy bazasini tashkil etadi: Bu esa qonun va qonun osti xujjatlari, standartlar, meyorlar, qoidalar, QMQ va lokal xujjatlar bilan tartibga solinadi.

2. Ma'muriy boshqaruv usullari- lokal xujjatlar asosida korxonada uchun tartib intizomni belgilaydi: korxonada faoliyat olib borayotgan xodimlar qat'iy bo'ysunish va yo'riqnoma talablarini so'zsiz bajarishlariga asoslangan.

3. Iqtisodiy boshqaruv usullari- itisodiy-texnik materialga asoslanadi: Ma'muriy boshqaruv usullari yaxshi natijalar beradi, qachonki, intizom va mas'uliyat bilan ishlagan xodimlarni rag'batlantirishga yo'naltirilgan qarorlar shaffofligi ta'minlansa, ishlab chiqarish samaradorligi oshirishda lakomativ rolini bajarish mumkin.

4. Ijtimoiy-iqtisodiy usullar- moddiy va ma'naviy rag'batlantirish ko'pchilik xodimlarni qanoatlantirilishi va yuqoriroq natijaga erishishiga xarakat qiladi. (Maslou nazariyasiga ko'ra). Lekin bu usullar ijodkorlariga, intellektual mehnat bilan shug'ullanuvchi shaxslarlarga sezilarli ta'sir ko'rsatmasligi ham mumkin.

5. Ijtimoiy-psixologik ta'sir usullar ikki turga bo'linadi:

-jamoadada qulay axloqiy-psixologik muhitni yaratish, rahbar va xodimlar o'rtasidagi ishonchli munosabatlar;

Dekabr, 2024-Yil

5. Bakhrom U., Norboy S. Cases as an effective method of organizing students' independent research //Academica: An international multidisciplinary research journal. – 2021. – T. 11. – №. 1. – С. 1545-1548.
6. Umarov B., Safarova Z. Questions Communicative Attack in the Technology of Pedagogical Communication //International Journal of Social Science And Human Research. ISSN (print). – С. 2644-0679.
7. Умаров Б. Н. ФАЛСАФА ДОКТОРЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШДА "ТАЪЛИМ, ИЛМ-ФАН, ИННОВАЦИЯ" БИЛИМ ТРИАДАСИ (АМЕРИКА ТАЖРИБАСИ МИСОЛИДА) //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 13. – С. 212-215.
8. Irgash C., Bakhrom U. FORMATION AND DEVELOPMENT OF SOCIAL PEDAGOGY //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 424-427.
9. Умаров Б. "МУКОЛИМА" МЕТОДИ-ЎҚУВЧИЛАР КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ МУҲИМ ВОСИТАСИ: ТАРИХИЙ ТАЖРИБА //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 2 (99). – С. 81-86.
10. Umarov B. Some judgements on the issues of the formation of "future skills" in students //Результаты научных исследований в условиях пандемии (COVID-19). – 2020. – Т. 1. – №. 04. – С. 198-201.
11. Safarova Z. T. An International Multidisciplinary Research Journal.
12. UMAROV B., HAMIDOVA N. TALABALARNING FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MUSTAQIL TA'LIMNING O'RNI //XALQ TA'LIMI. – С. 36.
13. Rakhimov O. et al. Analysis of developmental education models in the ecological education system in Uzbekistan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 458. – С. 06020.
14. Astanakulov K. et al. Mini crusher-shredder for farms //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 264. – С. 04038.
15. Mamatov F. et al. Potato digger with a digging workpart of the "Paraplaw" type //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 365. – С. 04021.
16. Azizov S. A. LOGISTIKANING RIVOJLANISH BOSQICHLARI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 504-509.
17. Azizov S. A. et al. LOGISTIK TIZIMLAR FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3 SPECIAL. – С. 1194-1197.
18. Azizov S. A. et al. MOTOR MOYLARI-AVTOTRANSPORT VOSITALARIGA QO'YILADIGAN TALABLARNI TA'MINLASHDA ENG MUHIM OMIL //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 1133-1136.
19. Kichkinayev M., Azizov S. A. AVTOMOBILLAR EKSPLUATATSIYASIDA MOTOR MOYLARINING AHAMIYATI VA ULARNI TANLASH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 614-617.
20. Azizov S. A. METHOD OF CREATING A STUDENT PORTFOLIO IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM AND POSSIBILITIES OF PRACTICAL APPLICATION //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 35. – С. 85-91.

Dekabr, 2024-Yil

21. Саримсоков А. А. The ritual of “qo‘sh chiqarish” among Uzbeks and its territorial features (on the example of the Fergana Valley) //Историческая этнология. – 2024. – Т. 9. – №. 2. – С. 214-223.
22. Sarimsokov A. A. Navruz: Customs and Ceremonies //Central Asian Journal of Social Sciences and History. – 2024. – Т. 5. – №. 2. – С. 14-20.
23. Sarimsokov A. A. Imaginations of Uzbek people related to “good” and “bad” time //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2022. – Т. 11. – №. 8. – С. 66-69.
24. Саримсоков А. А. Традиционные календарные взгляды узбеков //Ученый XXI века. – 2020. – №. 1 (60). – С. 24-29.
25. Саримсоков А. Календарные обряды узбеков (на основе материалов Ферганской долины) //Каталог авторефератов. – 2010. – Т. 1. – №. 1. – С. 1-26.
26. Каримов С. М. и др. Нормативно-правовая база в области гражданской защиты в Республике Узбекистан //Теоретические и прикладные вопросы комплексной безопасности: Материалы. – 2019. – С. 36.
27. Холбаев В. М., Рахимов О. Д., Махматкулов Н. И. Hayot faoliyati xavfsizligi. Darslik (1-qism) //Т.:«Voriz-nashriyot. – 2020. – Т. 304.
28. Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности:[учебник]. – Knorus, 2010.
29. Holbayev V. M., Rakhimov O. D., Makhmatkulov N. I. Life safety. Textbook (Part 1) //Т.:“ Voriz-nashriyot. – 2020.
30. Махматкулов Н. И. и др. КРИТЕРИИ ПОЖАРООПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ //Теоретические и прикладные вопросы комплексной безопасности: Материалы. – 2019. – С. 90.
31. Махмадулов Н. И. и др. Безопасность жизнедеятельности //Учебник для вузов. Карши. – 2020.
32. Makhmatkulov N. I. Matematik modellash tirish asosida texnosfera xavfsizligini baholash. Monografiya //Т.:«Voriz-nashriyot. – 2022.
33. Холбаев В. М., Махматкулов Н. И. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ АВАРИЯХ //НАУКА И ТЕХНИКА. МИРОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. – 2020. – С. 262-267.
34. Makhmatkulov N. BASICS OF SAFE AND HEALTHY WORKING CONDITIONS IN INDUSTRY //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 1222-1231.
35. Imomovich M. N. ISHLAB CHIQRISH BILAN BOG ‘LIQ BAXTSIZ XODISALARNING IJTIMOIIY-IQTISODIY YO ‘QOTISHLARNI HISOBLASH USULLARI //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 439-447.
36. Imomovich M. N. Assessment Of Work Safety Management In The Technosphere System And The Fundamentals Of Creating Its Model //Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521). – 2023. – С. 118-127.
37. Махматкулов Н. И. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ //Состав редакционной коллегии и организационного комитета. – 2023.
38. Махмадулов Н. И., Чориев И. Н. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ //НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ Учредители: Олимп. – 2022. – №. 3. – С. 11-13.

Dekabr, 2024-Yil

39. Махматулов Н. И. МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – №. 3-2. – С. 148-152.
40. Kholbaev V. M., Rakhimov O. D., Makhmatkulov N. I. Hayot faoliyati havfsizligi.
41. Махматкулов Н. “ҲАЁТ ФАОЛИЯТИ ХАВФСИЗЛИГИ” ФАНИНИНГ ЎҚИТИЛИШИ КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ //Interpretation and researches. – 2024.
42. Махматкулов Н. И. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНЫХ И ЗДОРОВЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. – 2024.
43. Imomovich M. N. FAVQULODDA VAZIYATLAR TA'SIRLI OQIBATLARINI IQTISODIY ZARARNI TANLIL QILISH VA VAHOLASH //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 431-438.
44. Imomovich M. N., Qizi M. Z. N. BAND BO 'LMAGAN AHOLINI MUNOSIB ISH O'RINLARIGA JOYLASHTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARI //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 448-455.
45. Imomovich M. N. MEHNAT MUHOFAZASI MUTAXASSISLARINING KASBIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA TASHKILY VA IQTISODIY JIHATLARI //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 8. – С. 779-788.
46. Nurilla M. M. MEHNAT XAVFSIZLIGINI BOSHQARISH TIZIMINI “QORA QUTI” MODELIGA KIRITIGANDA UZGARISHLAR JARAYONINI SHAKLLANTIRISH //Sanoatda raqamli texnologiyalar. – 2023. – Т. 1. – №. 01.
47. Imomovich M. N. CORRECT CONDUCT OF THE POPULATION IN EMERGENCY SITUATIONS //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 9.
48. Imomovich M. N. FIRE AS A FACTOR OF TECHNOGENIC DISASTER //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 9.
49. Makhmatqulov N. I. MEHNAT XAVFSIZLIGINI BOSHQARISH TIZIMINI “QORA QUTI” MODELIGA KIRITIGANDA O 'ZGARISHLAR JARAYONINI SHAKLLANTIRISH //“ Sanoatda raqamli texnologiyalar” ilmiy-texnik jurnali. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 170-179.
50. Imomovich M. N. MEHNAT XAVFSIZLIGINI BOSHQARISH TIZIMINI “QORA QUTI” MODELIGA KIRITIGANDA O 'ZGARISHLAR JARAYONINI SHAKLLANTIRISH //Sanoatda raqamli texnologiyalar/Цифровые технологии в промышленности. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 174-183.
51. РАХМАНОВ А. А., МАХМАТКУЛОВ Н. И. О МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ //МОЛОДЕЖЬ И СИСТЕМНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРАНЫ. – 2017. – С. 39-42.
52. Kuziev O. S. MODEL FORMATION OF INFORMATION-SIMULATED SKILLS IN PROFESSIONAL ACTIVITIES OF FUTURE ENGINEERS //Annali d'Italia. – 2021. – №. 22-2. – С. 24-26.
53. Кузиев О. Ч. ТЕХНИКА ЙЎНАЛИШИ ТАЛАБАЛАРИНИ КАСБИЙ АХБОРОТМОДЕЛЛАШТИРИШ КЎНИКМАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Dekabr, 2024-Yil

- ОМИЛЛАРИ //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 1183-1189.
54. Kuziev O. МУҲАНДИСЛАРДА КАСБИЙ АХБОРОТ МОДЕЛЛАШТИРИШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ БЎЙИЧА МУҲИМ ТАВСИЯЛАР //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. А7. – С. 591-595.
55. Kuziev O. MAIN RECOMMENDATIONS FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL SKILLS OF INFORMATION MODELING IN ENGINEERS //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 591-595.
56. Kuziyev O. S. MODEL OF DEVELOPMENT OF INFORMATION-MODELING SKILLS IN FUTURE ENGINEERS //Academia Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 11. – С. 44-49.
57. Кузиев О. Ч. Психолого-педагогические основы профессионально-педагогической направленности обучения специальным дисциплинам в республике Узбекистан //Мир образования-образование в мире. – 2012. – №. 3. – С. 66-70.
58. Cho'Liyevich O. Q. Z. МАКТАВ GEOMETRIYA KURSIDA ANALOGIYA METODI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 84-95.
59. Кузиев О. Ч. Муҳандислик фаолиятини моделлаштиришнинг ҳозирги ҳолатини таҳлилий жиҳатлари //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 318-323.
60. Chuliyevich K. O. Ways of Implementation in the Future of the Formation of Information and Modeling Skills in Students of the Technical Direction //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – Т. 11. – С. 22-26.
61. Кузиев О. Ч. Муҳандислик фаолиятини моделлаштиришнинг ҳозирги ҳолатини таҳлилий жиҳатлари //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 318-323.
62. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. QURILISH MAYDONIDA XAVFSIZLIK TALABLARI VA ASHYOLARINING TURLARI //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 94-118.
63. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. QURILISHDA XAVFSIZLIK TALABLARI VA ASHYOLARI TARKIBINI ILMIY ASOSLASH USULLARI //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 119-142.
64. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. QURILISH MAYDONI VA UNING XAVFSIZLIGINI ANIQLASHDA ASHYOLARINING MEKANIK XOSSALARI //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 143-164.
65. Sirojiddin M., Karimov B., Siddiqova M. TEXNOLOGIK FAVQULODDA VAZIYATLARDА TIZIMIGA DOIR MEYYORIY HUIJATKLAR VA QONUNCHILIK //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 242-270.
66. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. TABIIY TUSDAFI FAVQULODDA VAZIYATLARNING VUJUDGA KELISHI SABABLARI, VA FAVQULODDA VAZIYATLARDА HАRАKАT QILISHGА O 'RGATISHNI TASHKIL ETISH //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 219-241.

Dekabr, 2024-Yil

67. Muradov S. TEXNOLOGIK TUSDAGI FAVQULODDA VAZIYATLAR VA ULARNING TURLARI, TABIIY TUSDAGI FAVQULODDA VAZIYATLAR //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 191-218.
68. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. QURILISH MAYDONIDA VA ASHYOLARINING TURLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 335-360.
69. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ISHLAB CHIQRISHDA ISHLOVCHI USKUNLARNING XAVFSIZLIK TALABLARI TAXLILI TEXNIK ASOSLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 361-387.
70. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. TABIIY TUSDAGI FAVQULODDA VAZIYATLARNING VUJUDGA KELISHI SABABLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 388-411.
71. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. TABIIY TUSDAGI FAVQULODDA VAZIYATLAR //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 306-334.
72. Husan o'g'li M. S. Procedure for Passing Workers, Leading Staff, Specialists in the Field of Labor Protection Instructions and Testing Their Knowledge on Labor Protection-Technical Safety //MENEJMENT VA MEHNAT MUNOSABATLARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 31-39.
73. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ISHLAB CHIQRISHDA ZARARLI MODDALAR VA ULARDAN HIMOYALANISH USULLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 375-396.
74. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ISHLAB CHIQRISH HAVOSI TARKIBIDAGI CHANGLAR VA ULARNING ZARARLI TA'SIRI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 353-374.
- 75.
76. Karimov B., Muradov S., Madinabonu S. ISHLAB CHIQRISH SANITARIYASI VA GIGIYENASI HAQIDA TUSHUNCHA VA UNING VAZIFALARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 328-352.
77. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ICHKI MEHNAT TARTIBINI HUQUQIY JIXATDAN TARTIBGA SOLISH //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 309-327.
78. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. MEHNAT XAVFSIZLIGI STANDARTLAR TIZIMI, UNING AHAMIYATI VA VAZIFASI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 290-308.
79. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. MEHNATNI MUHOFAZA QILISH SOHASIDAGI DAVLAT SIYOSATI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 252-269.
80. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MEHNAT KODEKSI VA UNING AHAMIYATI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 230-251.
81. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. MEHNATNI MUHOFAZA QILISH TO 'G 'RISIDAGI O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QONUNINING MAZMUN VA MOHIYATI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 211-219.
82. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. INSON FAOLIYATINI TURKUMLARGA AJRATISH //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 193-210.

Dekabr, 2024-Yil

83. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGIDA TAVAKKAL NAZARIYASI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 173-192.
84. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. MEHNAT MUNOSABATLARI SOHASIDAGI XALQARO HAMKORLIK //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 270-289.
85. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. FAOLIYAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH USULLARI, USLUBLARI VA VOSITALARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 152-172.
86. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGID XAVF TUSHUNCHASI MAZMUN VA MOHIYATI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 131-151.
87. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. KUCHLI SHAMOL, QIRG 'OQCHILIK VA UNING OQIBATLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 198-214.
88. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. SHOVQIN VA UNING TURLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 372-388.
89. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. AHOLI VA HUDUDLARNI FAVQULODDA VAZIYATLARDAN MUHOFAZA QILISHNING HUQUQIY VA TASHKILY ASOSLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 31-49.
90. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. QURILISH ASHYOLARI VA SANOAT INSHOOTLARINING YONG 'IN XAVFI BO 'YICHA TOIFALARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 127-144.
91. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. YONG 'IN YUZ BERGANDA EVAKUATSIYASI TADBIRLARINI AMALGA OSHIRISH //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 50-69.
92. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASI FAVQULODDA VAZIYATLARDI ULARNING OLDINI OLISH VA HARAKAT QILISH DAVLAT TIZIMI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 289-305.
93. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. TITRASHNI AJRALIB CHIQUYOTGAN MANBASI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 321-337.
94. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. YONG 'INNI O 'CHIRISH JIHOZLARI VA VOSITALARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 106-126.
95. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. XAVFLI GIDROMETEROLOGIK JARAYONLAR BILAN BOG 'LIQ FAVQULODDA VAZIYATLAR //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 215-231.
96. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. EPIZOTIK EPIFITOTIK IFEKSION KASALLIKLAR TARQALISHI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 181-197.
97. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. TABIIY OFATLAR HAQIDA MA'LUMOT //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 251-270.
98. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. YONG 'IN DARAKCHILARI VA ALOQA VOSITALARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 70-87.

Dekabr, 2024-Yil

99. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ISHLAB CHIQRISHDA SHOYQINNING YUZAGA KELISH SABABLARI VA MANBALARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 389-405.
100. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. FAVQULODDA VAZIYATLAR KELIB CHIQISH OMILLARI VA XUSUSIYATLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 271-288.
101. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ISHLAB CHIQRISHDA TITRASH VA UNING FIZIK XUSUSIYATLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 338-355.
102. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. TITRASHDAN SAQLANISHNING SHAXSIY MUHOFAZA JIHOZLARI VA TITRASHNI O'LG'ASH VOSITALARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 306-320.
103. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ATMOSFERA ELEKTRLANISH (YASHIN) TURLARI VA TAVSIFI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 406-423.
104. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. INFRATOVUSH VA ULTRATOVUSHLAR VA ULARDAN HIMOYALASH //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 356-371.
105. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. YONG 'IN JARAYONI, TURLARI, XUSUSIYATLARI VA UNING FAZALARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 145-162.
106. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. EKOLOGIK FAVQULODDA VAZIYATLAR //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 163-180.
107. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ELEKTR USKUNALARI SHIKASTLANGANDA ELEKTR TOKI TA'SIRIGA TUSHISHDAN HIMOYALANISH USULLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 444-463.
108. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ELEKTR TOKI ODAM ORGANIZMIGA TA'SIR QILISHI XUSUSIYATLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 503-523.
109. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ELEKTR TOKI BILAN SHIKASTLANISHDAN HIMOYALANISHDA ASOSIY USULLARI VA VOSITALARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 464-481.
110. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ELEKTR TOKIDAN HIMOYALANISH VOSITALARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 424-443.
111. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O'quv qo'llanma. Intelkt, Qarshi 2023. 220-b.: N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O'quv qo'llanma. Intelkt, Qarshi 2023. 220-b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – T. 1. – №. 01.
112. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to'plami. O'quv qo'llanma. Intelkt, Qarshi 2023. 160 b.: N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to'plami. O'quv

Dekabr, 2024-Yil

- qo'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – T. 1. – №. 01.
113. Siradjev S. PRINCIPLES OF SELECTION OF INFORMATION MODELING CONTENT //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 237-241.
114. Negmatovich S. S. Theoretical Analysis of Educational Structures of Conceptual Lines, Educational Elements and Logical Information Modeling in the Creation of Digital Educational Resources. – 2022.
115. Gadaev A. N. et al. Engineering Solutions For Water Security In Mountainous And Steppe Areas //JournalNX. – С. 219-222.
116. Rayimkulov A., Khairullaevich Y. Z. Safety Measures for the Use of Cranes in the Primary Stage of Preparation for Construction //JournalNX. – С. 431-436.
117. Xayrullayevich Y. Z. MEHNAT MUHOFAZASI VA SALOMATLIK MUHANDISLIGI SOHASIDA KADRLAR TAYYORLASHDA AMALIY DARSLARNING AHAMIYATI //JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE. – 2023. – С. 199-203.
118. Gadaev A., Yasakov Z. O'ZBEKISTONDA SUV TAQCHILLIGINI OLDINI OLISHDA NOANANAVIY SUV MANBALARIDAN FOYDALANISH //Interpretation and researches. – 2024.
119. Yasakov Z., Anvar A., Adham H. Bino Va Inshootlarning Zilzila Vaqtidagi Barqarorligini Oshirish //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 53. – С. 46-50.
120. Gadayev A. N., Yasakov Z. X., Achilov A. M. NOAN'ANAVIY SUV RESURLARINI YIG 'ISH TEXNOLOGIYASI VA DALA SHAROITIDAGI EKSPERIMENT NATIJALARI //Gospodarka i Innowacje. – 2024. – Т. 43. – С. 381-385.
121. Гадаев А. Н. и др. Сув ресурсларини тежаш мақсадида мукобил ёғингарчилик сувларидан фойдаланишнинг умумлашган технологияси //Journal of Advances in Engineering Technology. – 2020. – №. 2. – С. 51-53.
122. Gadaev A. N., Yasakov Z. X., Achilov A. M. Suv Taqchilligi Xavfi Va Uning Echimi Sifatida Noan'anaviy Suv Manbalari //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 46. – С. 1103-1108.
123. Ruziyev S. et al. Determination of the additional aspiration coefficient formed in the combustion zone //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2024. – Т. 3167. – №. 1.
124. Ясаков З. Х., Ачилов А. М. Ўзбекистонда сув ресурслари хавфсизлиги ва уларни барқарор бошқариш //Zamonaviy fan, ta'lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari. – 2022. – С. 112-114.
125. Xayrullaevich Y. Z., Mamarasulovich A. A., Suxrob Y. Automated Innovative Method of Fire Extinguishing at Car Fuel Stations //AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 18-21.
126. Gadaev A. N., Kh Y. Z. The Aral Sea Disaster as a National Disaster //Disaster by Design: The Aral Sea and its Lessons for Sustainability Emerald, UK. – 2012.
127. Toirovich R. S., Xayrullaevich Y. Z., Mamarasulovich A. A. Early Calculation of Forces and Means to Reduce the Risk of Emergencies (Fires) //International Journal on Orange Technologies. – 2023. – Т. 5. – №. 12. – С. 67-72.

Dekabr, 2024-Yil

128. Xayrullaevich Y. Z., Mamarasulovich A. A. Hayot Faoliyati Xavfsizligi Fanlarini Talabalarga Va Ishchi Xodimlarga O'qitishning Dolzarb Masalalari //Miasto Przyszłości. – 2023. – T. 41. – C. 236-240.
129. Gadaev A., Yasakov Z. An overview of the Aral Sea disaster //Disaster by Design: The Aral Sea and its Lessons for Sustainability. – 2012. – T. 20. – C. 5-15.
130. Yasakov Z. X. et al. ISHLAB CHIQRISHDA FAOLIYAT XAVFSIZLIGI VA MEHNAT MUHOFAZASINI TASHKIL ETISH //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 6. – C. 19-21.
131. Muradov S. ЭCONOMIC ANALYSIS OF PROFITS IN THE FIELD OF LABOR PROTECTION //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 1239-1245.
132. Мурадов, С. (2024). PRINCIPLES OF ENSURING THE SAFETY OF USING LIFTING CRANES IN CONSTRUCTION-ASSEMBLY WORKS. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(2), 933–939. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10684936>
133. МУРАДОВ СИРОЖИДДИН учитель-стажер. Каршинский инженерно-экономический институт кафедра «Охрана труда и техника безопасности» Республики Узбекистан. (2024). НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ В СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10684166>
134. Muradov Sirojiddin. Mehnatni muhofaza qilishning tashkiliy-psixologik asoslaridagi mavjud muammolar//“Ekologiya, aholi xavfsizligi va mehnat muhofazasining hozirgi kundagi dolzarb masalalari va istiqbollari”. 2023. 133-137.
135. Muradov Sirojiddin. Mehnat sharoitlari va muhitini “kaizen” usuli yordamida takomillashtirishning innovatsion yechimlari//“Ekologiya, aholi xavfsizligi va mehnat muhofazasining hozirgi kundagi dolzarb masalalari va istiqbollari”.2023. 249-253.
136. Muradov Sirojiddin. Mehnatni muhofaza qilish sohasida yuk ortish va tushirish ishlaridagi yukchilar uchun ishlarning xavfsizligi kategori va qoidalari tahlili//“Ekologiya, aholi xavfsizligi va mehnat muhofazasining hozirgi kundagi dolzarb masalalari va istiqbollari”. 2023. 232-242
137. Muradov Sirojiddin. Mehnatni muhofaza qilishning rivojlanish tarixiy bosqichlarini o'rganish//“Ekologiya, aholi xavfsizligi va mehnat muhofazasining hozirgi kundagi dolzarb masalalari va istiqbollari”. 2023. 243-248
138. Muradov Sirojiddin. Sanoat korxonalarini rahbar va mutaxassislarining mehnat muhofazasi bo'yicha bilimlarini tekshirishni raqamli texnologiyalar asosida tashkil etishning ahamiyati//“Ekologiya, aholi xavfsizligi va mehnat muhofazasining hozirgi kundagi dolzarb masalalari va istiqbollari”. 2023. 146-150
139. Muradov Sirojiddin. Xavfli sanoat korxonalarida ishchilarni xavfli gaz va zaxarli moddalar ta'siridan himoya qilishga qaratilgan inovatsion yechimlar//“Ekologiya, aholi xavfsizligi va mehnat muhofazasining hozirgi kundagi dolzarb masalalari va istiqbollari”. 2023. 402-405
140. Muradov Sirojiddin Husan o'g'li. Sanoat korxonalarini rahbar va mutaxassislarining mehnat muhofazasi bo'yicha bilimlarini tekshirishni raqamli texnologiyalar asosida tashkil etishning ahamiyati// Aholi bandligi sohasidagi davlat siyosatining amalga oshirishning dolzarb masalalari. 2023/10/26. 180-183

Dekabr, 2024-Yil

141. Мурадов Сирожиддин. Определение отдыха и отпусков на основании нового трудового кодекса// Aholi bandligi sohasidagi davlat siyosatining amalga oshirishning dolzarb masalalari. 2023/10/26. 17-21
142. MURADOV SIROJIDDIN HUSAN O'G'LI. Mehnatni muhofaza qilishning rivojlanish tarixiy bosqichlarini o'rganish// Aholi bandligi sohasidagi davlat siyosatining amalga oshirishning dolzarb masalalari. 2023/10/26. 8-16
143. Muradov, S. (2023). ISHLAB CHIQRISHDAGI AVARIYALARNI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH. Educational Research in Universal Sciences, 2(16), 474–477. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/5015>
144. Muradov Sirojiddin. Ishlab chiqarishdagi avariya larni o'rganish va tahlil qilish// Educational Research in Universal Sciences, 2(16), 474–477.
145. Muradov S. ISHLAB CHIQRISHDAGI AVARIYALARNI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 16. – С. 474-477.
146. Dustkabilovich, R. O. ., & o'g'li, M. S. H. . (2021). Innovative Technologies in Teachingdirectors and Specialists of Industrial Enterprises on "Labor Protection". European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 80-85. Retrieved from <http://ejlss.indexedresearch.org/index.php/ejlss/article/view/3>
147. Rakhimov Oktyabr Dustkabilovich; Muradov Sirojiddin Husan o'g'li. Innovative Technologies in Teachingdirectors and Specialists of Industrial Enterprises on "Labor Protection"// European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 2021/12/29. 80-85.
148. Muradov S.H; Safarov Sh. O'. MEHNAT SHAROITLARI VA MUHITINI "KAIZEN" USULI YORDAMIDA TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION YECHIMLARI// PAXTA TOZALASH, TO'QIMACHILIK VA YENGIL SANOAT SOHALARINING TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH. 2023. 90-92
149. СИРОЖИДДИН МУРАДОВ. ИЗУЧЕНИЯ ОХРАНА ТРУДЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ КОРЕИ// ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАРИЛЦАА СУДЛЯЛ. 2023. 242-247
150. Muradov Sirojiddin Husan ugli; Odilov Muzaffar. MAIN INDICATORS OF LABOR PROTECTION MEASURES EFFICIENCY// INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCHERS0 2023. 201-206
151. Sultonova D. N., qizi Siddiqova M. A. COLOR SCHEME IN THE FORMATION OF THE ARTISTIC ENVIRONMENT OF THE INTERIOR OF MODERN EDUCATIONAL CENTERS //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14. – С. 109-115.
152. Muradov, S., & Usmonov , H. (2024). MEHNATNI MUHOFAZA QILISHNING RIVOJLANISH TARIXIY BOSQICHLARINI O'RGANISH. *Interpretation and Researches*. извлечено от <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/1915>
153. МУРАДОВ СИРОЖИДДИН учитель-стажер. Каршинский инженерно-экономический институт кафедра «Охрана труда и техника безопасности» Республики Узбекистан. (2024). НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ В СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10684166>